

¿ES CHATGPT UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIABLE PARA ACONSEJAR AL PROFESIONAL SOBRE LESIONES CUTÁNEAS?

IS CHATGPT A USEFUL ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ASSIST THE PRACTITIONER IN COUNSELING ON SKIN LESIONS?

Autor: José María Rumbo-Prieto

PhD N, MsN, BSN, RN. Área Sanitaria de Ferrol. Servizo Galego de Saúde (Sergas)
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de A Coruña
Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la Piel. Universidad Católica de Valencia.
Cátedra de Estudios Avanzados en Heridas GNEAUPP-FSJJ

Contacto: jmrumbo@gmail.com

Fecha de recepción: 10/04/2023
Fecha de aceptación: 30/04/2023

Rumbo-Prieto JM. ¿Es ChatGPT una inteligencia artificial fiable para aconsejar al profesional sobre lesiones cutáneas? *Enferm Dermatol.* 2023; 17(48): e01-e02. DOI: 10.5281/zenodo.7938223

EDITORIAL

En el libro titulado *“Inteligencia artificial y decisiones clínicas: Cómo está cambiando el comportamiento del médico”* (2020) de Benavent D, et al.⁽¹⁾ se puede hojear y meditar sobre los nuevos conceptos y los procesos innovadores que actualmente están cambiando nuestra forma de interactuar con tecnologías de altas capacidades de análisis predictivo y creadas específicamente para uso biomédico. Estas tecnologías nos ayudan en la toma de decisiones en salud mediante la participación activa de la inteligencia artificial en cualquiera de sus modalidades (Machine learning, Deep Learning, el Big Data o las Redes Neuronales Artificiales). Todas ellas simulan razonamientos de la mente humana de forma más ágil y precisa, lo que representa un gran potencial para el diagnóstico clínico, la monitorización de pacientes, la trazabilidad de productos sanitarios, el uso de la robótica biomédica en quirófanos al servicio de los cuidados de pacientes o la telemedicina.

Por ello, hoy en día, gracias a la inteligencia artificial integrada como herramienta clínica de apoyo a los profesionales sanitarios, se promueve que estemos viviendo un cambio de paradigma en el manejo terapéutico y holístico de nuestros pacientes. Este proceso requiere una adaptación y un aprendizaje no siempre fácil para todos y sirva como ejemplo, el cambio disruptivo que supuso hace casi 20 años aglutinar toda información clínica (Big Data) generada por cada paciente para dar forma al desarrollo de la historia clínica electrónica (IANUS /HCEPRO)⁽²⁾, cuando se implementó en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), favoreciendo a su vez la telemonitorización de pacientes crónicos (TELEA), muy útil durante la primera etapa de la pandemia COVID-19⁽³⁾. Finalmente, todo fueron ventajas y oportunidades.

También somos de la opinión de que, los avances tecnológicos apoyados con inteligencia artificial, aparte de despertar gran interés, están siendo relevantes para tomar decisiones complejas en el ámbito de la salud. Su uso es más habitual de lo que parece, pero no llegará a sustituirnos del todo. Así que, no tengamos miedo al progreso que ya está aquí para facilitarnos la tarea de cuidar y generar buenas prácticas de salud.

Desde nuestra perspectiva de profesionales dedicados al cuidado de la piel y al deterioro de la integridad cutánea y tisular, la incorporación de la inteligencia artificial supone contar con otro “experto” o asesor virtual que nos aporta una visión terapéutica amplificada (por Big Data), a modo conversación entre “colegas” (chat de opinión sería lo más adecuado).

Un ejemplo que está muy de moda actualmente es ChatGPT (Generative Pretrained Transformer)^(Imagen1), un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en noviembre de 2022 por OpenAI, que se ha especializado en el aprendizaje del razonamiento humano, promoviendo el diálogo mediante el lenguaje natural, y así interactuar con los humanos, ya que va recordando toda la conversación que se genera durante (y posteriormente) y la introduce en una nueva conversación sobre el tema del que se habló (Machine learning y Deep Learning). Esto le sirve para “pensar” cuando surjan otros foros sobre la misma temática. Por tanto, la finalidad de ChatGPT sería dar respuestas basadas en Big Data para agilizar la síntesis de la información sobre un tema en concreto, o crear informes “originales o de revisión” o planes terapéuticos (entre otras acciones o actividades), que sirvan de apoyo a la toma de decisiones. En nuestro caso serán para realizar una práctica clínica más precisa y más segura en el campo del cuidado de la piel y la dermatología.

Imagen 1: Pantalla de acceso a ChatGPT®. (Fuente: OpenAI)

Pero, ¿realmente esto es así?, ¿el sistema Chat GPT es fiable y certero en la información que nos trasmite? Algún profesional del campo de la dermatología ya realizó pruebas con este sistema de inteligencia artificial⁽⁴⁾. Consultando diagnósticos y tratamientos sobre la especialidad (casos simulados o reales) y lo considera bastante fiable por la certeza de sus respuestas y soluciones a aspectos clínicos complejos. Sin querer ser incrédulos, nos lanzamos a probar nosotros [ChatGPT](#) y comprobar si realmente es cierta la fiabilidad de sus respuestas sobre un tema relacionado con heridas y cuidados de la piel, el proceso conversacional con el sistema fue el siguiente:

Usuario: *Tengo una úlcera por presión en el talón del pie (categoría I), ¿qué tratamiento me aconsejas?*

GPT: *Para el tratamiento de una úlcera por presión en el talón del pie en categoría I, que implica una lesión superficial con enrojecimiento de la piel sin pérdida de tejido, se recomiendan las siguientes medidas: Aliviar la presión: (...), puedes utilizar almohadillas o cojines especiales para redistribuir la carga y proteger el área afectada (...). Limpieza adecuada: Lava la úlcera suavemente con agua tibia y un jabón suave. (...). Curación y protección de la herida: Aplica un apósito estéril adecuado para úlceras por presión en etapa I. Observación y monitoreo: Realiza un seguimiento regular de la úlcera (...). Si notas algún cambio negativo (...) busca atención médica de inmediato. Cambios en el estilo de vida: (...) incluir movilización regular, cambios de posición y ejercicios recomendados por un profesional de la salud.*

Usuario: *En una úlcera por presión de categoría I en el talón, ¿qué apósito utilizo para cicatrizar?*

GPT: *Para las úlceras por presión de categoría I en el talón, generalmente se recomienda el uso de apósitos de espuma o apósitos de hidrogel. Estos apósitos proporcionan un ambiente húmedo y protegen la herida de la fricción y la contaminación externa. Sin embargo, la elección del apósito específico puede variar según la evaluación de un profesional de la salud y las características individuales de la úlcera.*

Usuario: *Tengo sequedad en las manos cada vez que uso solución hidroalcohólica, ¿cómo puedo protegerlas?*

GPT: *La sequedad en las manos debido al uso frecuente de solución hidroalcohólica es un efecto común, ya que estos productos pueden eliminar los aceites naturales de la piel. Para proteger tus manos y minimizar la sequedad, puedes*

seguir estos consejos: Hidratación regular con crema hidratante o loción humectante (...). Uso de guantes de algodón (...). Evita el agua caliente: (...). No frotes en exceso: asegúrate de aplicarla de manera suave y no frotar demasiado. Uso de jabones suaves sin fragancia (...). Bebe suficiente agua (...).

Usuario: *¿Qué puedo utilizar ante un eccema de contacto por causa de uso repetido de solución hidroalcohólica?*

GPT: (...), *es importante tratar el problema para aliviar los síntomas y promover la curación de la piel. Aquí tienes algunas recomendaciones que pueden ayudarte: Evita el contacto: (...) Puedes considerar el uso de alternativas como agua y jabón suave para limpiar tus manos, siempre que sea apropiado y seguro en tu situación. Aplica compresas frías: Coloca compresas frías y húmedas sobre las áreas afectadas para aliviar el enrojecimiento, la inflamación y la picazón. Esto puede proporcionar un alivio temporal y ayudar a calmar la piel. Utiliza cremas o ungüentos emolientes: Aplica cremas o ungüentos emolientes que contengan ingredientes hidratantes y calmantes, como la vaselina, el aceite de coco o la avena coloidal.*

Hemos realizado más preguntas y todas coherentes con la literatura. En conclusión, las respuestas de ChatGPT no dejarán indiferente a nadie. Suelen ser moderadas y lógicas, pero se nota que es un sistema de inteligencia artificial en proceso de aprendizaje ya que, el profesional que quiera utilizarlo como ayuda clínica deberá estructurar o redactar muy bien las preguntas de consulta si se quiere obtener una respuesta válida al momento. De no hacerlo, está “perdiendo el tiempo” porque el sistema suele devolver, ante preguntas clínicas específicas, la coetilla de: “Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no puedo proporcionar una recomendación médica específica ni tener acceso a información personalizada sobre tu situación”. Consideramos que, a pesar de las limitaciones de la versión gratuita (GPT-3.5), la versión Pro (GPT-4) será algo superior; puede ser un gran aliado (a corto plazo) para el profesional sanitario, siempre que el uso sea para consultas espontáneas sobre motivos complejos, asegurándonos además, de comprobar la información con otras fuentes de evidencia y con la propia experiencia clínica.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Benavent Núñez D, Colomer Mascaró J, Quecedo Gutiérrez L, Gol-Montserrat J, del Llano Señaris JE. Inteligencia artificial y decisiones clínicas: Cómo está cambiando el comportamiento del médico. Madrid: Fundación Gaspar Casal; 2020. [[Internet](#)]
2. Quiles del Río J, Rosón Calvo B. La historia clínica electrónica en el sistema público de salud de Galicia. En: Sánchez-Caro J, Abellán F. E-Salud y cambio del modelo sanitario. Fundación Merck Salud; 2020. [[Internet](#)]
3. Rodríguez Feijóo AB, Salgado Cotilla B, Rivera Rios C, Quintana Jambrina MI, Civeira Pérez V, Rodríguez Araujo J et al. Implantación y gestión de la plataforma “TELEA” en el seguimiento de pacientes Covid-19 positivos. Index Enferm. 2020; 29(4): 244-8. [[SciELO](#)]
4. Ruiz R. Inteligencia artificial en dermatología: ¿Chat GPT sustituirá al Dr. Google? [página web] cuidateplus.marca.com; (Actualizado a, 23 febrero, 2023); 2023. [[Internet](#)]